

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर लागू सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

राजेश कुमार *

प्रो. सुधीर कुमार वर्मा**

सारांश

शिक्षा की उन्नत प्रणाली किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का घटक है। शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण प्रणाली से समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली भी उतनी ही प्राचीन है जितना मनुष्य के ज्ञान का इतिहास है। परीक्षा प्रणाली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए परीक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली निरंतर अपने रूप में परिवर्तन करके शिक्षा के स्वरूप को बदलने का प्रयास करती रही है। भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों ने परीक्षा प्रणाली पर सुझाव दिए। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर पर परीक्षाएं आयोजित कर शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए प्रत्येक स्तर पर परीक्षाओं का अपना अलग अलग स्वरूप रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न कराने की पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संपूर्ण रूप से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। भारत के विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में अब पूर्ण रूप से समस्त परीक्षा प्रणाली ही अपनाई जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी सत्र 2021-22 में वृहद रूप से वृहद स्तर पर सभी प्रकार की शासकीय निजी महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। वर्तमान में उच्च शिक्षा में व्यापक स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने पर बल दिया गया है। इसके लिए समस्त परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस समस्या परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सुधार की अपेक्षा है। साथ ही शिक्षा के स्वरूप में आवश्यकतानुसार सुधार की प्रक्रिया को भी क्रियान्वित किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

कुंजी – सेमेस्टर प्रणाली ,राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा

प्रस्तावना

परीक्षा प्रणाली की सहायता से। सिकषण तथा अधिगम प्रक्रियाओं की सफलताओं का आकलन किया जाता है। परीक्षाएं उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीन मानव का ज्ञान भण्डार हैं। किसी न किसी रूप में परीक्षाएं प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली उस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन है, जो लॉर्ड मैकाले ने सन् 1835 में प्रारंभ की थी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि परीक्षाओं के कई लाभ हैं। अध्यापक शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना चाहता है। छात्र अपनी उपलब्धि के स्तर को तो अभिभावक बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को जानना चाहते हैं। प्रशासक वर्ग शैक्षिक निवेश के प्रतिफल को जानना चाहता है, जिससे समाज अपनी भावी पीढ़ी के से शैक्षिक स्तर के प्रति सजग रहें। (गुप्ता, एस पी 2013)

*शोध छात्र –राजेश कुमार ,बी.एड./एम.एड. विभाग, म. ज्यो. फु. रुहेलखंड विश्वविद्यालय,बरेली (उ.प्र.)

** आचार्य – बी.एड./ एम.एड.विभाग, म. ज्यो. फु. रुहेलखंड विश्वविद्यालय,बरेली (उ.प्र.)

परीक्षाएं शिक्षा प्रक्रिया के दो मुख्य पक्षों अध्यापक तथा छात्र को इस प्रकार से क्रियाशील बनाती है कि छात्र अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें ताकि अध्यापक इस कार्य में उनको अधिक से अधिक सहायता, प्रेरणा तथा मार्गदर्शन दे सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली में परीक्षाये शैक्षिक वर्ष के अंत में ली जाती है। परीक्षा प्रणाली के इस परम्परागत रूप के कारण पिछले कई वर्षों से इस प्रणाली की आलोचना होती रही है। स्वतंत्र भारत में शैक्षिक सुधार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता परीक्षा सुधार में की गई। इस संबंध में। भारत के विभिन्न शिक्षा आयोग ने। समय समय पर परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दिए।

हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हम से विश्वविद्यालय शिक्षा में केवल एक बात के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाए तो वे सुझाव परीक्षाओं को संबंध में होगा। (राधाकृष्णन् आयोग)

कोठारी आयोग (1964- 66) ने मूल्यांकन में सुधार करने हेतु केन्द्रीय परीक्षा सुधार के निर्माण करने की बात कही। साथ ही विश्वविद्यालयों में। बाहें परीक्षाओं के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रयोग किया जाने चाहिए का पक्ष रखा। इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 ने भी अपनी रिपोर्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर विशेष जोड़ दिया है। इस प्रक्रिया के उच्च शिक्षा में संचालित सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्नातक स्तर पाठ्यक्रम में समस्त परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

विद्यार्थी को निर्धारित पाठ्यक्रम की समयावधि में सभी सेमेस्टर पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी। विद्यार्थी को एक वर्ष दो सेमेस्टर पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ विकास तथा दो वर्ष चार सेमेस्टर पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में सभी विषयों की परीक्षाएं 25: सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75: बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी। इस प्रणाली में अब विद्यार्थियों को मुख्य विषयों के साथ अनिवार्य पाठ्य सहगामी विषय की भी परीक्षा देनी होगी। जो कि बहुविकल्पीय आधार पर होगी। आज के इस प्रतियोगी वातावरण में सभी छात्र अथवा छात्राएं किसी भी प्रवेश प्रक्रिया का। या चयन प्रक्रिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं? इसलिए आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 में भी इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू करने अथवा क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में समस्त परीक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। इस कड़ी में सत्र 2021 22 में वृहद स्तर पर सभी प्रकार के शासकीय /निजी महाविद्यालयों में परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों तथा इसके लाभ निम्नलिखित हैं।

-21 वीं सदी के कौशल विकास के अंतर्गत रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, पारंपरिक आकलन प्रक्रिया से योग्यता केंद्रीय मूल्यांकन में परिवर्तन।

-छात्रों में विश्लेषण, गहन सोच व वैचारिक स्पष्टता की क्षमता का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीती में आकलन एवं मूल्यांकन के बढ़ते महत्त्व को पहचान देना।

- इस प्रकार से सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रणाली में। गुणवत्ता लाने हेतु आवश्यक सुधार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

इयरमाउथ कॉलेज,अमेरिका (1957) में शैक्षिक समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1958-59 के शैक्षिक केलेंडर को सेमेस्टर से थी -टर्म पाठ्यक्रम में बदला गया इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाना था। साथ ही यह आकलन किया गया की यह प्रणाली ठीक प्रकार से कियान्वित हुई तो उनकी शैक्षिक प्रणाली को मदद मिलेगी।

कृष्णस्वामी (1972) में ने शिक्षा के उद्देश्य और उसका छात्र के विकास के संबंध में अध्ययन किया। उन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसकी प्रभावशीलता के साथ मूल्यांकन का उल्लेख किया। मूल्यांकन में पारंपरिक प्रणाली की आलोचना तथा आंतरिक व्यवस्था का सुझाव दिया।

पारिख 1972 ने सेमेस्टर प्रणाली का अध्ययन किया जिसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं: सामान्यता सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति अनुकूल थी, एवं कला संकाय के छात्रों का अन्य संकाय के छात्रों की अपेक्षा अभिवृत्ति अनुकूल थी।

कपूर (1975) ने मेरठ विश्वविद्यालय में प्रचलित सेमेस्टर प्रणाली को जटिल बताया तथा इसे अन्य विश्वविद्यालयों से अलग बताया। वर्ष में तीन परीक्षाएं होने के साथ-साथ यह भी देखा गया कि छात्र सीधे दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं।

बुलेटिन ऑफ हायर एजुकेशन (1975) में आंतरिक मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रणाली की चर्चा की गई है। भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार के माध्यम से छात्रों के लेखन में सुधार, परियोजनाओं को क्रियान्वित, संगोष्ठी व चर्चा जैसे कार्यों को अपनाने की जरूरत है। बुलेटिन ने पहले आंतरिक मूल्यांकन का सुझाव देने के साथ-साथ ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने पर भी बात कही।

शर्मा (1976) ने पारम्परिक और सेमेस्टर प्रणाली के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें पाया की सैदान्तिक प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन में औसत अंक पारम्परिक परीक्षा प्रणाली की तुलना में सेमेस्टर प्रणाली में अधिक थे।

रहमान (2013) ने सेमेस्टर प्रणाली के प्रति छात्रों की धारणा का अध्ययन किया। असम के नागाव टाउन के कुछ चयनित डिग्री कालेजों में से यादृच्छिक रूप से चुने गये। 133 स्नातक छात्रों और ४४ शिक्षकों को शामिल किया। सेमेस्टर सिस्टम के पांच आयामों वाली स्व-संचरित प्रश्नावली प्रशासित की गई। निष्कर्ष में देखा गया की आंतरिक मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन के प्रति छात्रों की धारणा संतोषजनक नहीं थी।

डांगी, नवराज (2016) ने सेमेस्टर सिस्टम के प्रति छात्रों के रवैये पर अध्ययन किया। इस शोध में सेमेस्टर सिस्टम के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का पता लगाना था। शोधकर्ता द्वारा 120 छात्रों से प्राप्त डाटा को माध्य और कई-स्वायर टेस्ट जैसे सांख्यिकीय उपयोग से व्यवस्थित, सारिणीबद्ध, विश्लेषण कर व्याख्या की गई। निष्कर्ष में पाया कि छात्रों का सेमेस्टर प्रणाली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

बिस्ता (2016) ने सेमेस्टर प्रणाली के प्रति शिक्षकों की राय विषय पर अध्ययन किया। शोधकर्ता ने मिश्रित दृष्टिकोण, अनुक्रमिक और खोजपूर्ण कार्य का चयन किया। प्रश्नावली और साक्षात्कार दिशा-निर्देशों सम्बन्धी उपकरण का प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि सेमेस्टर प्रणाली के प्रति शिक्षकों की राय सकारात्मक है।

निष्कर्ष

शिक्षा की प्रक्रिया में परीक्षाएं अहम भूमिका रखती हैं। किसी भी देश की शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न स्तर पर वार्षिक दी वार्षिक त्रैमासिक परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। परीक्षा के माध्यम से छात्र अपनी शैक्षिक उन्नति का प्रदर्शन करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रणाली में सुधार करने तथा संस्था को शिक्षा में गुणवत्ता की स्थिति में नवीन परिवर्तन करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो पाता है। प्रायः माध्यमिक व उच्च स्तर पर परीक्षाएं वार्षिक संपन्न कराई जाती हैं। इन परीक्षाओं के वर्ष के अंत में संपन्न कराए जाने से विद्यार्थी का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। छात्र भी परीक्षा के नजदीक आने पर ही तैयारी प्रारंभ करते हैं। इसमें यह देखा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा तक ही सीमित हो जाता है।

इस प्रकार की समस्याओं के लिए जो कि शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता को सीमित करती है। नवीन सेमेस्टर प्रणाली को विकसित किए जाने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया। परीक्षा के माध्यम से छात्र, अध्यापक और संस्था निरंतर गुणवत्तापूर्ण ज्ञान और कौशल को विकसित करे इसके लिए सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। अब विश्वविद्यालय स्तर की प्रत्येक स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अपनायी गई है। जिससे छात्र, अध्यापक और संस्था का समुचित विकास होता रहे।

अब प्रत्येक निर्धारित पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक वर्षीय पाठ्यक्रम में दो सेमेस्टर, दो वर्षीय पाठ्यक्रम में चार सेमेस्टर तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में छह सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली बाह्य तथा आंतरिक परीक्षा का मिलाजुला रूप है। जो कि प्रायः 75% व 25% के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पारंपरिक वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की कमियों को समाप्त करके छात्र, अध्यापक व शिक्षा प्रशासन के कार्यों को सुचारु, क्रमबद्ध व गतिशील बनाती है।

यह शैक्षिक लक्ष्य के प्रति अनुशासन को स्थापित करती है। लेकिन इसके साथ ही इस आवश्यक तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को लागू करने के साथ इसकी वैधता विश्वसनीयता में कमी न आने पाये। इसलिए इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों का भी ध्यान देना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अख्तर, पी.आर. (1980) चयनित विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अध्ययन (पीएचडी थीसिस, एम.एस.यूनिवर्सिटी, भारत.
- जे.के. और मोहन, एस.(1986) सेमेस्टर प्रणाली की कार्यप्रणाली-ए समीक्षा। शिक्षा विभाग, एमकेयू, एम. बी. बुच (सं.) पृष्ठ 1375.
- शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण (1988-1993), नई दिल्ली: एनसीईआरटी.
- मिश्रा, एस. (2006).यूजीसी और भारत में उच्च शिक्षा जयपुर: एन-क्लेव.
- पाठक ,पी.डी.(2008).भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ ,अग्रवाल पब्लिकेशन ,आगरा.
- कन्नौजे किरण एवं तिवारी नरेंद्र (2011), सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निर्देशिका राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर.
- ली, एम.जे. और जेसिका, एल.के. (2014) तिमाही से सेमेस्टर में परिवर्तन: कॉलेज के छात्रों की अनुमानित और कथित प्रेरणा में परिवर्तन। कॉलेज और विश्वविद्यालय,89](4),26-37
- अग्रवाल, जे.सी. (2015) परीक्षा प्रणाली के अनिवार्य तत्व-मूल्यांकन, परीक्षण और माप। नोएडा (यूपी): विकास.
- सिंह, के. (2016) सेमेस्टर प्रणाली के प्रति विश्वविद्यालय के छात्रों की धारणा: एक सर्वेक्षण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज, 6 (8), 204-213.
- जैन, पी.(2017) मप्र में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए असफल सेमेस्टर प्रणाली के बारे में एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च साइंस एंड मैनेजमेंट, 4(6),103-108
- गुप्ता एस० पी०, उच्च शिक्षा मनोविज्ञान ,इलाहाबाद,शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स .
- सिंह ए० के० (2017), मनोविज्ञान ,समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां ,नईदिल्ली , मोतीलाल बनारसी दास.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली.